

CHLAMIDIA TRAXOMATIS + MICOPLAZMA JENITALIUM TARAFINDAN KELIB KETILGAN URETRITNI DAVOLASH SAMARALILIGINI BAHOLASH.

Narzikulov Rustam Mardanovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Teri Va Tanosil Kasalliklari
Kafedrası Dotsenti

Djumatova Karina Erkinovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Talabasi

Annotation: *this article tries to reveal the main reasons for evaluating the effectiveness of treatment of urethritis caused by Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium. In order to carry out scientific work, the author identified these pathogens using the molecular biological method (PCR). Conducted randomized studies. The main group (MG) included 41 patients who were prescribed 500 mg of azithromycin once a day on the first day and 250 mg once a day for the next 4 days. The problem under consideration is still understudied, so it requires more in-depth research.*

Key words: *treatment of urethritis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium.*

Annatatsiya: *ushbu maqola Chlamydia trachomatis + Micoplasma genitalium keltirib chiqaradigan uretritni davolash samaradorligini baholashning asosiy sabablarini ochib berishga harakat qiladi. Ilmiy ishlarni amalga oshirish uchun muallif molekulyar biologik usul (PCR) yordamida ushbu patogenlarni tashxislashda identifikatsiyani amalga oshirdi. Randomize tadqiqotlar o'tkazdi. Asosiy guruhga (MG) birinchi kunida kuniga bir marta 500 mg azitromitsin va keyingi 4 kun davomida kuniga bir marta 250 mg buyurilgan 41 bemor kiritilgan. Ko'rib chiqilayotgan muammo hali ham kam o'rganilgan, shuning uchun chuqurroq tadqiqotni talab qiladi.*

Kalit so'zlar: *uretritni davolash, Chlamydia trachomatis, Micoplasma genitalium.*

Kirish: Chlamydia trachomatis (lat.) xlamidiyaning bir turi bo'lib, ular harakatsiz, kokkoid, grammanfiy majburiy hujayra ichidagi mikroorganizmlardir. Xlamidiya infeksiyasi asosan genitouriya tizimiga ta'sir qiladi. Hozirgi vaqtda urogenital xlamidiya gonokokk bo'lmagan uretritning eng keng tarqalgan (60% gacha) sababidir. Noqulay sharoitlarda (antibiotiklar ta'sirida, haddan tashqari issiqlik, gipotermiya, shamollash) uzoq vaqt yashiringan xlamidiya L-shakllarga o'tishga qodir - go'yo ular "qish uyqusida". Bu hodisa uy egasining immun tizimi bilan ziddiyatsiz uzoq muddatli hujayra ichidagi parazitizmga yordam beradi. Tana hujayralari bo'linganda, uxlab yotgan xlamidiya qiz hujayralariga o'tadi. Faqat immunosupressiya davrida (himoya kuchlarini bostirish) faol ko'payish va xlamidiyani L-shakllardan qaytarish (uyg'onish) mumkin.

Mycoplasma genitalium (lat.) — primatlarning reproduktiv va nafas olish tizimlarida yashovchi parazit bakteriyalarning bir turi. Bu biologlar uchun alohida qiziqish uyg'otadi, chunki u yaqin vaqtgacha ma'lum bo'lgan eng kichik genom hajmiga ega organizm hisoblangan. 2002 yilda arxean Nanoarchaeum equitans yanada qisqaroq genomga ega bo'lganligi aniqlandi. Hozirda ma'lum bo'lgan [nima?] bakteriyalardan Carsonella ruddii eng kichik genomga ega. Viruslar undan ham kichikroq genomga ega, ammo ular mustaqil organizmlar emas.

Mycoplasma genitalium birinchi marta gonokokk bo'lmagan uretritli bemorlardan siydik yo'llarining oqishi namunasidan ajratilgan. U genitouriya va nafas olish yo'llari epitelisining kirpiksimon hujayralarida uchraydi.

Maqsad: Chlamydia trachomatis + Micoplasma genitalium keltirib chiqaradigan uretritni davolash samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar: ushbu patogenlarni tashxislashda molekulyar biologik usul (PCR) qo'llaniladi. Randomize tadqiqotlar o'tkazdi. Asosiy guruhga (MG) birinchi kunida kuniga bir marta 500 mg azitromitsin va keyingi

4 kun davomida kuniga bir marta 250 mg buyurilgan 41 bemor kiritilgan. 39 nafar bemordan iborat taqqoslash guruhi azitromitsinni bir marta 1,0 g dozada qabul qildi. Davolashning etiologik klinik samaradorligi preparat tugaganidan keyin 28 kundan keyin baholandi.

Natijalar: OH bo'lgan bemorlarda o'tkir uretrit 41 bemorning 11 (26,8%), subakut - 27 (65,9%), torpid - 3 (7,3%). HCda - 39 bemorning 9 tasida (23,1%), mos ravishda 28 (71,8%), 2 (5,1%). Davolash tugaganidan keyin 28 kun o'tgach, erkaklar MGda uretritning ko'rinadigan klinik ko'rinishi yo'q edi. Uretradan oqindi yo'q, siydikning ikkala qismi ham tiniq va toza edi. 2 (4,9%) bemorda siydik yo'llarining shilliq qavatini qirib tashlashda leykotsitlar soni ko'rish sohasida 6-8 oralig'ida edi. GSda 2 (5,1%) erkakda siydik yo'lidan kam miqdorda shilliq parda ajralishi kuzatilgan, siydikning ikkala qismi ham tiniq, toza, ammo shisha tubiga cho'kmagan bitta yoriqlar bor edi. 5 (12,8%) erkaklarda siydik yo'llarining shilliq qavatidagi leykotsitlar soni har bir ko'rish maydonida 6-10 tagacha bo'lgan. PCR tadqiqoti barcha tekshirilganlarda MGda Chlamydia trachomatis yo'qligini aniqladi, 1 tasida (2,4%) Micoplasma genitalium topildi. GSda 1 (2,6%) bemorda Chlamydia trachomatis, 3 (7,7%) bemorda Micoplasma genitalium aniqlangan.

Xulosa: birgalikda infeksiya (Chlamydia trachomatis + Micoplasma genitalium) tufayli kelib chiqqan uretritli bemorlarni davolashda azitromitsinni sxema bo'yicha buyurish kerak: birinchi dozasi kuniga bir marta 500 mg, keyingi 4 kun davomida 250 mg. kuniga 4 kun. Mikrobiologik samaradorlik 97,5%, klinik - 95,1%. Ushbu sxema 2010 yil va undan keyingi 2015 yildagi Evropa tavsiyalarida taklif qilingan. Bunday vaziyatda azitromitsinni 1,0 g dozada bir marta buyurish tavsiya etilmaydi. Mikrobiologik samaradorlik 89,7%, klinik - 87,2%.

Adabiyot:

1. Нарзикулов Р. М. и др. Новый подход в лечении витилиго //НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2019. – С. 60.
2. Саламова Л. М., Нарзикулов Р. М., Абдуллаев Д. М. Об эффективности Гепона в терапии остроконечных кандилом //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 52.
3. Баратова М. Р., Исмаилова Г. А., Нарзикулов Р. М. Иммунологическая оценка больных с аллергическим дерматитом среди работников сельского хозяйства //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 50.
4. Нарзикулов Р. М., Абдуллаев Д. М., Атабаев Н. А. Клиническая эффективность применения Гепона в лечении гангренозной формы опоясывающего лишая //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 51-52.
5. Нарзикулов Р. М. Клинико-лабораторная оценка эффективности нового комплексного метода лечения больных мочеполовым трихомониазом : дис. – М. : Автореф. дис.... канд. мед. наук, 1990.
6. Абдуллаев Д. М., Нарзикулов Р. М., Атабаев Н. А. Применение Гепона в лечении больных очаговой склеродермией //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 49-50.
7. Azim B. et al. The state of free-radical oxidation of lipids in experimental myocardial infarction in rats //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 816-820.
8. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.

9. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
10. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
11. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
12. Davlatovich A. X., Haydarjonovna X. S., Rahimjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.
13. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.
14. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
15. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
16. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEAPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.

17. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ // Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
18. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ // Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
19. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar asneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish // Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
20. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
21. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
22. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
23. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 559-562.
24. Davlatovich A. X. et al. EVALUATION OF THE GENERAL SOMATIC STATUS OF PATIENTS WITH VITILIGO BASED ON THE DETERMINATION OF THE CONTENT OF NATURAL ANTIBODIES TO VARIOUS ORGANIS AND TISSUES OF THE BODY // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 472-476.

25. Davlatovich A. X. DETERMINATION OF GENE ACTIVITY IN VITILIGO PATIENTS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 451-454.
26. Xolmurodovich D. J., Orifovich R. S., Davlatovich A. X. FEATURES OF THE MICROELEMENT STATUS FOR THE DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 447-450.
27. Hikmatovich I. N. et al. The use of Fungite in the Local Treatment of Genital Herpes //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 231-232.
28. Davlatovich A. X., Orifovich S. D., Baxtiyorovich A. S. Studying the Relationship of Local Immune Status and the Course of Burn Disease //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 679-682.
29. Davlatovich A. X. VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 645-647.
30. Salamova L. A. et al. Evaluation of the effectiveness of the drug gepon in the treatment of genital candylomas. – 2021.